

ARCADIA

MAGAZYN UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ESRI

KWIECIEŃ 2008

GIS w historii

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiło całkowite przemodelowanie sposobu analizy przestrzeni geograficznej (2D, 3D) i czasowej (4D). Główną przyczyną tych zmian jest rozwój specjalistycznego oprogramowania, w tym produktów ESRI. Proces ten jest tak dynamiczny, że już w tej chwili z GIS-u z powodzeniem korzystają humaniści, a szczególnie historycy.

W charakteryzowaniu przeszłości dużą rolę odgrywają m.in. czas i przestrzeń. Można więc śmiało stwierdzić, że historia to dziedzina jak najbardziej „GIS-owa”. Wskazują na to choćby pierwsze doświadczenia oraz publikacje amerykańskie i angielskie, a nawet powstanie dziedziny określanej jako HGIS (*historical GIS*). Tematyce tej poświęcona jest m.in. książka Anne Kelly Knowles „Past Time, Past Place: GIS for History” (Redlands, 2002) oraz obszerny wykład, którego autorem jest Ian N. Gregory „A Place in History: A Guide to using GIS in Historical Research” (Londyn, 2003). Zastosowaniem GIS-u w badaniach historycznych zajęto się również w „Placing History: How Maps, Spatial Data

and GIS Are Changing Historical Scholarship” (pod redakcją Anne Kelly Knowles) wydawnictwa ESRI Press.

Zarówno powyższe publikacje, jak i pierwsze polskie doświadczenia pokazują szerokie zastosowanie GIS-u w badaniach i dydaktyce historycznej, głównie w kartografii i geografii historycznej, gdzie mapa i dane są elementem kluczowym. Mapa przestaje być już tylko graficzną informacją, a staje się aplikacją komputerową (desktopową lub internetową) z pełną interaktywnością, możliwościami analizy i zapytań, prezentacją 3D i 4D.

Wyparcie geografii historycznej w jej tradycyjnym rozumieniu przez GIS wydaje się być przesądzone. Warto zauwa-

żyć, że zastosowanie systemów i oprogramowania geoinformacyjnego jest możliwe na wszystkich etapach pracy historyka czy geografa historycznego. Na początku musi on jednak zmierzyć się z poważnymi trudnościami, wiążącymi się z koniecznością wytworzenia niemal od podstaw danych przestrzennych oraz opisowych. Należy pamiętać, że mapy dawne nie są tak precyzyjne jak współczesne. Nie istnieje podstawa źródłowa pozwalająca na dokładne odtworzenie wszystkich elementów środowiska naturalnego czy osadniczo-kulturowego.

Możliwość „przywiązania” do obiektów i elementów geograficznych danych historycznych w postaci atrybutów opisowych pozwala na prowadzenie dużej liczby analiz w krótkim czasie. I to poczynając od najprostszych obliczeń (powierzchnia dawnych jednostek administracji państwa) przez statystyki demograficzne aż po skomplikowane systemy pokazujące rozwój różnych zjawisk w czasie. Możliwa jest także ciągła aktualizacja

gromadzonej bazy informacyjnej oraz wykorzystywanie tych samych danych do różnego typu zapytań. Wymierne korzyści z zastosowania aplikacji GIS można odnieść także przy prezentacji wyników badań szero-

dokończenie na s. 38

Zmiany numerów telefonów ESRI Polska

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległy numery telefonów ESRI Polska Sp. z o.o.

- Sekretariat (0 22) 390-47-00
- Faks (0 22) 390-47-01
- Telefon wsparcia technicznego (0 22) 390-47-29

Dodatek redaguje

ESRI
POLSKA

Firma istnieje na rynku od 1995 roku. Jest wyłącznym dystrybutorem produktów amerykańskiej firmy ESRI, Inc. z Redlands (Kalifornia) – światowego lidera w technologii GIS. Świadczy usługi w dziedzinie: ■ analizy potrzeb użytkownika dotyczących zakresu funkcjonalnego i informacyjnego tworzonych systemów GIS, ■ doradztwa w zakresie wykorzystania systemów GIS w różnych dziedzinach zastosowań, ■ dystrybucji i serwisu oprogramowania GIS firmy ESRI, Inc., ■ prowadzenia specjalistycznych szkoleń w zakresie tworzenia i wykorzystywania systemów GIS zgodnie z wymaganiami klienta.

ESRI Polska Sp. z o.o., 02-595 Warszawa, ul. Puławska 107

tel. (0 22) 390-47-00, faks (0 22) 390-47-01, esripol@esripolska.com.pl

www.esripolska.com.pl

System Osłony PrzeciwOsuwiskowej

Uwaga, osuwisko!

Na temat osuwisk i zagrożeń z nimi związanych słyszymy najczęściej przy okazji doniesień medialnych z odległych zakątków świata. Nie zdajemy sobie sprawy, że zagrożenie to występuje, i to w niemałej skali, także w naszym kraju.

Osuwiska to nagle przemieszczenia się mas ziemnych powierzchniowej zwierzchności i/lub mas skalnych podłoża spowodowane czynnikami naturalnymi lub antropogenicznymi. Obszary osuwiskowe ze względu na ich częstą odnawialność i destrukcyjny charakter są klasyfikowane jako szczególnie niekorzystne dla budownictwa i gospodarki. Najskuteczniejszym sposobem unikania zniszczeń, jakie wynikają z rozwoju ruchów masowych, jest omijanie terenów predysponowanych do ich powstawania i wykluczenie z ich zasięgu działalności gospodarczej. Aby zrobić to skutecznie, trzeba posiadać przede wszystkim wiedzę o dokładnej lokalizacji osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, o stopniu ich aktywności oraz o prognozowanej możliwości ich rozwoju w przyszłości. Takich informacji ma dostarczyć projekt „System Osłony PrzeciwOsuwiskowej (SOPO)” rozpoczęty pod koniec 2006 roku w Państwowym Instytucie Geologicznym (PIG).

Kto i dla kogo?

Aplikacja SOPO zrealizowana została przez firmę GISPartner na zlecenie PIG w ramach ogólnokrajowego projektu prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska. Projekt zajmujący się kompleksową inwentaryzacją osuwisk występujących w Polsce podzielony został na trzy zasadnicze etapy, a jego zakończenie przewidziano na rok 2016. Etap I projektu SOPO, w ramach którego wykonano

aplikację, polegał na opracowaniu jednolitej metodyki dokumentacji osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w całej Polsce oraz określeniu jednolitego sposobu prezentacji wyników w formie tekstowej, tabelarycznej i graficznej w bazie danych. Docelowym zadaniem projektu SOPO jest wspomaganie władz lokalnych w wypełnianiu obowiązków dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających z odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Założenia i technologia

Celem aplikacji jest gromadzenie, systematyzowanie i publikowanie informacji dotyczących osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, zaś jej zakres obejmuje zaawansowane funkcje narzędzi GIS, które są dostępne za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej. Rozwiązanie bazuje na najnowszych technologiach firm ESRI (ArcGIS Server 9.2) oraz Oracle (SOA Suite).

Aplikacja i portal mapowy

Architektura logiczna aplikacji powstała na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra środowiska z 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (DzU nr 121 z 6 lipca 2007 r.), a w szczególności na wzorach karty rejestracyjnej osuwiska i karty rejestracyjnej terenów zagrożonych ruchami masowymi. Poszczególne za-

kładki karty rejestracyjnej osuwiska umożliwiają, a niekiedy wręcz obligują użytkownika do wprowadzania danych przewidzianych dla danego punktu karty. Bezpośrednio z poziomu edycji karty rejestracyjnej można przejść do aplikacji mapowej. Użytkownik z uprawnieniami edycyjnymi może wprowadzać geometrię osuwiska na podstawie mapy topograficznej w skali 1:10 000 oraz wektorowej warstwy tematycznej (np. hydrografia). Przyjęty system zadaniowy uniemożliwia edycję geometrii przypadkowych osuwisk (jedynie osuwisko, którego karta rejestracyjna była uprzednio otwarta, może być edytowane).

Poruszanie się po systemie ułatwione jest dzięki wyszukiwaniu prostym (kryterium jednostki administracyjnej) i zaawansowanym (kryterium zbudowane na bazie warunku logicznego wykorzystującego dane atrybutowe osuwisk). Dodatkowym udogodnieniem SOPO jest możliwość wielokrotnego powrotu do konkretnego zadania edycyjnego. Dzięki zakładce „zadania w toku” użytkownik ma możliwość ponownego uruchomienia karty rejestracyjnej i uzupełnienia lub skorygowania danych. Narzędzie pozwala dodawać i przechowywać w bazie szkice i mapy osuwiska, a także jego dokumentację fotograficzną (w formie plików graficznych). Duża część danych wprowadzanych

w części atrybutowej (karta rejestracyjna osuwiska) obsługiwana jest przez rozwijane listy wartości ze słowników stworzonych przez pracowników PIG-u. Zapewnia to spójność używanej terminologii geologicznej (mimo dużej liczby użytkowników edycyjnych) i eliminuje możliwość wprowadzania innych (własnych) terminów.

Użytkownicy

Założenia dotyczące funkcjonalności aplikacji i definicji zakresu uprawnień poszczególnych użytkowników SOPO są bardzo złożone. W zależności od przydzielonych w aplikacji uprawnień można wyróżnić 5 grup jej użytkowników: publicznych, edycyjnych, weryfikatorów, koordynatorów oraz administratorów sprawujących nadzór nad całością funkcjonowania aplikacji.

Uprawnienia i role poszczególnych grup są różne. Użytkownicy publiczni mają dostęp do wyszukiwania osuwisk, drukowania ich kart oraz sporządzania wydruków map. Rola użytkowników edycyjnych została rozbudowana o możliwość wprowadzania nowych i modyfikację istniejących osuwisk, zarówno w zakresie danych atrybutowych, jak i przestrzen-

nych. Weryfikatorzy natomiast sprawdzają poprawność wykonania zadania powierzonego użytkownikowi edycyjnemu przez koordynatora. Taka architektura uprawnień wynika z założenia istnienia pośredniej bazy danych (tzw. poczekalni), której zawartość zostaje przeniesiona do zasobów bazy produkcyjnej dopiero po pozytywnej weryfikacji i akceptacji. System przydzielania zadań przez koordynatorów ma na celu utrzymanie porządku w strukturze bazy danych i hierarchii przyznawania zadań, w której znajdzie się docelowo kilkadziesiąt tysięcy obiektów

edytowanych przez kilkudziesięciu (lub nawet więcej) użytkowników.

Dodatkowym wymogiem zrealizowanym w ramach aplikacji SOPO jest ściśle przypisanie jednego zadania edycyjnego osuwiska do konkretnego użytkownika. Ten mechanizm zapobiega sytuacji, w której materiał dotyczący tego samego osuwiska mógłby ulec powieleniu na skutek równoległej edycji prowadzonej przez dwóch lub więcej użytkowników.

Przyszłość

Już w trakcie prac testowych nad systemem użytkownicy

zgłosili wiele pomysłów dotyczących wdrożenia mechanizmów obsługi procedur wykraczających zakresem poza funkcjonalność przewidzianą na tym etapie realizacji projektu. Jednym z nich jest stworzenie narzędzia do bezpośredniego importowania danych z monitoringu osuwisk i przedstawiania ich za pomocą wykresów. Otwarta architektura aplikacji umożliwia rozbudowę systemu o nowe funkcje i kolejne warstwy informacyjne.

GISPartner Sp. z o.o.
www.gispartner.pl
info@gispartner.pl

WYDARZENIA

 ESRI Business GIS Summit 2008 odbędzie się w dniach **27-30 kwietnia** w Chicago (Illinois, USA). Jest to forum dające przedsiębiorcom i specjalistom w dziedzinie biznesu możliwość dzielenia się doświadczeniami i narzędziami wspomagającymi działalność firm w różnych sektorach gospodarki. Informacje na www.esri.com/bizsummit

 28. Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI odbędzie się w dniach **4-8 sierpnia 2008 r.** w San Diego (USA). Poprzedzą ją: Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Edukacyjnych oraz spotkanie poświęcone wykorzystaniu GIS przez geodetów i inżynierów (obie imprezy w dniach **2-5 sierpnia**). Informacje na www.esri.com/uc

 23. Europejska Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI odbędzie się w Londynie w Centrum Konferencyjnym QEII (**28-30 października 2008 r.**). Informacje na www.esriuk.com/emea2008

 8. Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI planowana jest na **26-27 listopada 2008 roku** w Warszawie. Szczegóły już wkrótce na stronach internetowych ESRI Polska i konferencji

ArcGIS Server w firmie Arup

Światowa firma Arup – skądinąd projektantów, inżynierów, planistów i doradców biznesowych – wybrała GIS oparty na rozwiązaniach serwerowych ESRI. Jego zadaniem będzie wsparcie zarządzania ponad 10 tys. projektów inżynierskich, które Arup prowadzi na całym świecie. Umowa licencyjna typu enterprise (*enterprise license agreement – ELA*) pozwoli na połączenie zlokalizowanych na 5 kontynentach 86 biur

Arup, jej klientów oraz współudziałowców.

Samo oprogramowanie ArcGIS Desktop dostarczane przez ESRI wykorzystywane jest w firmie Arup od ponad 10 lat. Jednak konieczność zarządzania coraz szerszym wachlarzem projektów inżynierskich (projektowanie autostrad i innych rozwiązań transportowych, plany rewitalizacji i rozwoju terenów, czy zarządzanie środowiskiem), zwróciła uwagę decydentów fir-

my na oprogramowanie ArcGIS Server.

ArcGIS Server jest kompletnym, zintegrowanym, opartym na rozwiązaniach serwerowych systemem informacji przestrzennej. W połączeniu z aplikacjami użytkowników oraz usługami, pozwala na zarządzanie danymi przestrzennymi, tworzenie wizualizacji oraz prowadzenie analiz przestrzennych. Wykorzystując najnowsze technologie informatyczne, umożliwia inte-

grację i usprawnia wspólne wykorzystywanie zasobów danych, map, modeli, analiz itp. Oferując zaawansowaną funkcjonalność uwzględniającą standardy, ArcGIS Server umożliwia dostęp do aplikacji GIS użytkownikom korzystającym z przeglądarek, rozwiązań mobilnych oraz aplikacji typu desktop. Szczegółowe informacje o firmie Arup na świecie i w Polsce na stronie www.arup.com.

Źródło: ESRI Press

dokończenie ze s. 35

kiemu kręgowi odbiorców, zarówno w celach naukowych, jak i dydaktycznych (np. w kształceniu dzieci i młodzieży). Pokazywanie zjawisk i procesów historycznych w formie dynamicznej wizualizacji jest wymogiem współczesnej cywilizacji informacyjno-telewizyjnej. Ułatwiają to gotowe narzędzia (np. rozszerzenie czasowe ESRI Tracking Analyst).

Swiadomość praktycznych korzyści z zastosowań GIS w naukach historycznych wzrasta także na wyższych uczelniach w Polsce. Choćby w roku akademickim 2008/2009 studenci historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będą zapoznawać się z zastosowaniem tych technologii oraz – dzięki współpracy z firmą ESRI Polska – poznawać doskonale oprogramowanie geoinformacyjne.

Autor artykułu swoje zainteresowania badawcze skoncentrował wokół historii wyznań i religii, historii społeczno-religijnej Rzeczypospolitej nowożytnej oraz geografii historycznej. Aktualnie wykorzystuje GIS do przygotowania „Atlasu wyznań Rzeczypospolitej w II połowie XVIII w.” (projekt we współpracy z Zofią Żuchowską, pod kierunkiem prof. Stanisława Litaka). Docelowo będzie to aplikacja desktopowa i internetowa przedstawiająca wszystkie gminy wyznaniowe: chrześcijańskie (katolickie, protestanckie, prawosławne) i niechrześcijańskie (żydowskie, muzułmańskie i karaimskie) na terenie Rzeczypospolitej przed I rozbiorem. Jest to początek szerszej inicjatywy „Geoportal Historyczny”, która będzie realizowana we współpracy z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. W jej ramach studenci historii KUL będą mogli przystąpić do nowej specjalizacji geoinformacyjnej i brać aktywny udział w pracach nad portalem.

dr Bogumił Szady
Instytut Historii KUL

ArcGIS Online – bezpłatny GIS dla każdego

ArcGIS Online to bezpłatna oferta usług GIS w internecie, zapewniająca użytkownikom ArcGIS Desktop dostęp m.in. do bezpłatnych aplikacji ArcGIS Explorer i ArcReader. Przede wszystkim jednak w serwisie umieszczono zobrazowania, które pochodzą nie tylko z baz ESRI, lecz także od poszczególnych użytkowników zainteresowanych publikacją swoich zasobów w „Programie Wymiany Danych ArcGIS Online”. Rastry w technologii *cache* są udostępniane przez ArcGIS Server. W serwisie godne polecenia są zobrazowania świata o rozdzielczości 2,5-15 m oraz dwu- i trójwymiarowa rzeźba terenu wraz z cieniowaniem, a także mapa drogowa i mapa polityczna świata. Udostępniono również mapę obszarów chronionych, mapę historyczną świata z 1912 roku, a nawet mapę...

Marsa. Dane z serwisu ArcGIS Online można zapisywać w różnych formatach i wykorzysty-

wać nie tylko jako podkłady dla innych warstw, ale również jako obrazy w prezentacjach i dokumentach. Część zasobów jest regularnie aktualizowana przez ESRI – w metadanych znajdują się informacje o częstotliwości aktualizacji i pochodzeniu zobrazowań.

Ponadto przy wykorzystaniu bezpłatnych aplikacji klasy desktop ArcGIS Online może służyć studentom i uczniom w pozna-

waniu funkcji i możliwości wykorzystania GIS (np. w wyszukiwaniu adresów, miejsc, tras dojazdu czy tworzeniu trójwymiarowych map).

Aby zacząć korzystać z serwisu, wystarczy załogować się na ESRI Global Account <https://webaccounts.esri.com/CAS>, a następnie zarejestrować w programie ArcGIS Online.

Źródło: **ESRI Press**

Opracowanie: **ESRI Polska**

Nowa wersja Tracking Server

Tracking Server to oprogramowanie służące do śledzenia tras statków, samolotów, pojazdów dostawczych i innych obiektów ruchomych. Aplikacja w wersji 1.1 oferuje usprawnienia obsługi historii zmian położenia obserwowanych obiektów oraz poprawki w zakładce *Tracking Viewer*. Zawiera także obsługę nowych konfiguracji. Obsługa danych historycznych, wprowadzona w nowej wersji narzędzia, pozwala na pełniejszą kontrolę nadzorowanych obiektów.

Aby zachować dane archiwalne, należy wybrać ostatnie znane zdarzenie, które ma być zapamiętane dla wybranego obiektu, ustawić ostatnie n sekund wszystkich zdarzeń lub ostatnie n zdarzeń dla wybranego obiektu. Konfigurację można zdefiniować z wykorzystaniem interfejsu *Connector Data Link*. Natomiast sprawdzenie ustawień obsługi danych historycznych i wielkości kolejki można dokonać z użyciem panelu konfiguracyjnego w aplikacji internetowej.

Aplet Tracking Viewer obsługuje przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape i Opera, a także interfejs Javadoc. W nowej wersji oferuje on m.in.:

- możliwość wyświetlania współrzędnych,
- narzędzia nawigacji na mapie,
- obsługę statusu połączenia do serwera Tracking Server i statusu wiadomości,
- ponowne połączenie ze źródłem danych, gdy zostanie ono tymczasowo zerwane.

Oprogramowanie obsługuje też serwery aplikacyjne BEA WebLogic i IBM WebSphere. Dodatkowo wprowadzono możliwość zdefiniowania połączenia z wieloma źródłami danych oraz możliwość symbolizowania obiektów poligonowych bez wypełnienia.

Źródło: **ESRI Press**

Specjalna oferta cenowa na ArcView

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów z dniem 1 marca 2008 r. wprowadziliśmy specjalną ofertę cenową na komercyjny licencje ArcView Single Use. Wszystkie osoby zainteresowane zakupem tego produktu zapraszamy do korzystania z promocji, która trwać będzie do końca września 2008 r. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Obsługi Klienta ESRI Polska.